

GYORGY Andrew – *Geopolitics The New German Science*, Berkeley and Los Angeles, University of California Press, 1944

Andrew Gyorgy, nato nel 1917, di origini ungheresi, ha insegnato Scienze Politiche e Relazioni Internazionali in diverse università degli Stati Uniti, con campo di ricerca prevalente sull'Europa orientale sovietica.

Il volume *Geopolitics The New German Science*, edito nel 1944, sviluppa le riflessioni dell'autore sulla geopolitica tedesca, se questa abbia contribuito alla teoria politica e alla geografia umana o se invece abbia semplicemente dato sostegno all'ideologia nazionalsocialista.

Egli ritiene che la geopolitica tedesca, pur nata come disciplina scientifica dalla geografia politica, abbia finito con il mettersi al servizio della costruzione del nuovo ordine mondiale voluto dal nazionalsocialismo.

La stessa non ha nulla di innovativo o rivoluzionario, ma altro non è che l'adattamento di vecchi concetti geografici e governativi alla moderna politica totalitaria.

Per dimostrarlo l'autore ripercorre le teorie politiche ambientali espresse dai precursori della geopolitica: clima, suolo e topografia come categorie essenziali per lo sviluppo antropico e l'espansione statale in Aristotele; l'ostilità della natura all'uomo per le diverse capacità di combattimento dei popoli in Lucrezio; la necessitata centralizzazione del potere governativo nelle mani di un solo sovrano a fronte delle aumentate dimensioni territoriali di uno Stato in Strabone; la significatività delle influenze di clima e ambiente sulle capacità fisiche e politiche dei popoli in Bodin; l'influenza delle differenze nella topografia sulle istituzioni politiche in Montesquieu.

Cita Buckle con le quattro categorie di clima, cibo, suolo e aspetto generale della natura quali agenti fisici d'influenza sulla razza umana; Ritter con la sua convinzione che uomo e ambiente siano solo parti di una più ampia unità organica nel mondo; l'antropogeografia di Ratzel, la nuova scienza organica della geografia politica il cui obiettivo principale è lo studio della natura organica stessa, in cui l'uomo non è che corpo organico vivente inserito in un quadro di unità spaziale.

Ricorda come già Ritter e Ratzel avessero posto l'enfasi sullo spazio, *Raum*, sulla costante lotta dell'umanità per la conquista di terra sotto la spinta della crescita demografica, e avessero teorizzato come l'assenza di un *Lebensraum* naturale portasse verso la distruzione definitiva dello Stato.

In Ritter rinviene la visione teleologica dei continenti e in Ratzel le fondamenta della teoria del *ruolo oceanico* poi sviluppato da Semple e Mahan.

Osserva tuttavia che, ispirati dal crescente nazionalismo, scienziati politici e geografi hanno dato il primo stimolo all'imperialismo tedesco, iniziando a fare uso pratico dei principi darwiniani nella politica nazionale: è il caso di List, che con il piano dello *Zollverein* sostenne una grande Germania centro-europea prima di Bismarck, o della *Mitteleuropa* e del pan-germanesimo di Partsch, Naumann, Hettner e Penck.

Ancora all'inizio del ventesimo secolo le idee riguardanti il conflitto tra terra e potenza marittima, frontiere naturali e politiche e la natura geografica del potere mondiale erano ampiamente accettate nel continente europeo e discusse sistematicamente da scienziati inglesi, francesi e svedesi.

Kjellen, ma anche Camille Vallaux e Jean Brunhes si occupavano della teoria organica dello Stato; di gigantismo statale si interessava Kjellen ma anche Mackinder, con la formulazione della sua teoria dell'*Heartland* e del dominio mondiale, mentre i francesi Ancel, Demangeon o Fébure iniziavano a mettere in guardia dal determinismo geografico e riconducevano lo Stato ad un corpo sociale animato dall'idea della coscienza di gruppo.

È con l'ascesa del pensiero aggressivo e militaristico nel Terzo Reich, che la geopolitica tedesca, da innocuo prodotto accademico, venne trasformata, attraverso un'opportuna semplificazione dei suoi concetti, in arma da guerra e spostata dal campo della geografia politica a quello della geostrategia.

Principale artefice di questa trasformazione, afferma l'autore, fu il generale Haushofer e la Scuola di Monaco dei geopolitici tedeschi: da professore emerito di geografia, questi diventò guerriero del Terzo Reich, ardente nazionalsocialista e *filosofo spaziale* della Germania di Hitler, ammantando dietro la nebulosità accademica dei propri concetti il suo servilismo politico.

Haushofer formulò i concetti della virilità marziale, del *Blitzkrieg* da applicarsi a Pearl Harbour, di *frontiere organiche*, delle tecniche rivoluzionarie della cospirazione permanente, della geopolitica come scienza dello Stato in evoluzione.

È da quel momento che la geopolitica, lungi dall'essere pura teoria, divenne scienza totalitaria applicata della Germania nazista, che ne fece strumento istituzionalizzato di istruzione e propaganda e ne espanse gli ambiti ai diversi rami della conoscenza, tra cui la *Geopsicologia*, la *Geomedicina* e la *Geogiurisprudenza*.